

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Bo`ronova Siddiqa To`xtayevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MIOKARD INFARKTI REABILITATSIYASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023 /FEVRAL